

MAMLAKATIMIZ MUDOFAASI VA XAVFSIZLIGINI TA’MINLASHDA YOSHLARNI HARBIY VATANPARVARLIK RUHIDA TARBİYALASHNING AHAMIYATI

Xaitov Djahongir Erkinovich

O‘R QK Mudofaa va harbiy xavfsizlik muammolarini o‘rganish ilmiy-tadqiqot instituti
Sotsiologik va psixologik tadqiqodlar markazi boshlig‘i, psixol.f.f.d. (PhD), dotsent,
podpolkovnik tel: +99897-736-79-82

Davronov Fayoziddin Nurillo o‘g‘li

O‘R QK Mudofaa va harbiy xavfsizlik muammolarini o‘rganish ilmiy-tadqiqot instituti
Sotsiologik va psixologik tadqiqodlar markazi bosh ilmiy xodimi, katta leytenant
tel: +99833-507-97-77

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15268118>

***Annotatsiya.** Maqolada mamlakatimiz mudofaasi va xavfsizligini ta’minlashda yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash masalasining dolzarbligi, ahamiyati, davlat siyosati markazida turganligi, bu borada olib borilayotgan islohotlarning muhim jihatlari hamda globallashtirish jarayonida yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash jarayoniga salbiy ta’sir etuvchi omillar yoritilgan.*

***Kalit so‘zlar:** vatanparvarlik, harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, davlat siyosati, yoshlar, konsepsiya, ommaviy madaniyat, axborot, globalizatsiya, Terrorizm va ekstremizm.*

“Yoshlarimizni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash bo‘yicha uzluksiz olib boriladigan ishlar biz uchun dolzarb ahamiyatga egadir. Vatanparvarlik har bir davlat hayotining ma’naviy asosi hisoblanadi va jamiyatni har tomonlama rivojlantirish borasida eng muhim safarbar etuvchi kuch sifatida namoyon bo‘ladi”

Shavkat MIRZIYOYEV

**O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti,
Qurolli Kuchlar Oliy Bosh Qo‘mondoni**

Bugungi kunda jahon va mintaqadagi harbiy-siyosiy vaziyatning keskinlashuvi, global jarayonlar, hamda geosiyosiy tahdidlarda odamlar, ayniqsa, yosh avlodning qalbi va ongi uchun kurashning kuchayib borayotganligi har handay davlatga ehtimoliy xavf manbai bo‘lib xizmat qilmoqda.

Xalqaro tajriba va ehtimoliy xavf xatarlardan kelib chiqib, mamlakatimiz xavfsizligi, chegaralarimiz daxlsizligi, xalqimizning tinch-osoyshta hayotini ta’minlash, davlatni tashqi va ichki xavflardan muhofaza qilish, hamda jamiyatni birlashtirishda yosh avlodni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalashga alohida ahamiyat qaratish har qachongidan ham muhim vazifa hisoblanadi.

Bugungi kunda davlatimiz rahbari tomonidan, yoshlar har tomonlama yetuk, yurtiga fidoyi, mard va jasur hamda vatanparvar qilib tarbiyalash masalalari davlatimiz siyosatining hozirgi kunda eng muhim strategik vazifalaridan biri sifatida belgilab berildi.

Hususan 2024- yil 12- yanvar kuni o‘tkazilgan Xavfsizlik kengashining kengaytirilgan yig‘ilishida yoshlarni harbiy-vatanparvarlik ruhida tarbiyalash tizimini takomillashtirish,

armiyani rivojlantirish va mamlakat mudofaa qobiliyatini mustahkamlash, harbiy-ma'muriy sektor va mudofaa sanoati faoliyatini yaxshilash masalalari muhokama qilinib, Prezidentimiz tomonidan, yoshlarni harbiy-vatanparvarlik ruhida tarbiyalash tizimini qayta ko'rib chiqish bo'yicha topshiriqlar berdi [3].

Bugungi shiddat bilan o'zgarib, rivojlanib borayotgan davrda yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash jarayonida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan bir qator dolzarb muammolar mavjud bo'lib, ushbu muammolar quydagilarni o'z ichiga oladi.

1. *Globalizatsiya va yoshlarga ta'sir qiluvchi axborot oqimlari.* Zamonaviy globallashuv jarayonida yoshlarning turli madaniyatlar va qadriyatlar bilan tanishishi, internet, ijtimoiy tarmoqlar hamda ommaviy axborot vositalari orqali yoshlarning dunyoqarashi, milliy qadriyatlar va vatanparvarlik tushunchalariga zid bo'lgan axborotlarning tarqalishi yoshlarda o'z davlatiga nisbatan fuqarolik burchi va mas'uliyatini unutishi yoki unga befarq bo'lib qolishiga olib kelishi mumkin.

2. *Oiladagi tarbiya va vatanparvarlik tushunchasining qoniqarsiz darajada ekanligi.* Oilada beriladigan tarbiya yoshlarda vatanparvarlik tuyg'usini shakllantirishda asosiy omillardan biri hisoblanadi. Biroq, zamonaviy jamiyatda ba'zi oilalar farzandlariga milliy qadriyatlar va vatanparvarlik haqida yetarli darajada tushuntirish bermasligi shuningdek, harbiy xizmat yoki vatan himoyasi masalalariga e'tibor qaratilmasligi yoshlarning o'z davlatiga nisbatan mas'uliyatini to'liq anglamasligiga sabab bo'ladi.

3. *Yoshlar orasidagi individualizm va pragmatizmning kuchayishi.* Yoshlar ko'proq o'z shaxsiy manfaatlari va maqsadlariga e'tibor qaratib, milliy manfaatlarga befarq bo'lib qolishlari ularning jamiyat oldidagi burchlarini unutishlariga va harbiy xizmatga nisbatan befarq munosabatda bo'lishlariga sabab bo'ladi. Vatanparvarlik tuyg'usi o'zini jamiyatning ajralmas qismi sifatida his qiladigan shaxslar orasida shakllanadi, biroq individualizmning kuchayishi bu jarayonni qiyinlashtiradi.

4. *Harbiy xizmatga nisbatan salbiy stereotiplar.* Jamiyatda xarbiy xizmatga nisbatan salbiy stereotiplarning shakllanishi yoshlarda bu faoliyatga nisbatan noto'g'ri tushunchalarni shakllanishiga olib keladi. Natijada, ko'plab yoshlar harbiy xizmatni og'ir, xavfli yoki foydasiz deb hisoblab, undan qochishga harakat qilishga olib keladi.

Mamlakatimiz mudofaa va milliy xavfsizligini ta'minlashda yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalashning o'rni va ahamiyati quyidagilarda namoyon bo'ladi.

Davlat xavfsizligi va himoyasini mustahkamlash. Davlatning xavfsizligi va himoyasi harbiy qurol-aslaha, texnika va qurolli kuchlar son jixati bilan bir qatorda har bir fuqaroning, xususan, yosh avlodning davlatga bo'lgan sadoqati va milliy manfaatlarga nisbatan mas'uliyatli munosabatiga ham bog'liq. Yoshlarda harbiy vatanparvarlik ruhini shakllantirish orqali davlat o'zining barqaror himoya tizimini hamda millat xavfsizligi uchun faol ishtirok etishga tayyor kadrlar zaxirasini yaratadi.

Milliy g'urur va birdamlikni mustahkamlash. Harbiy vatanparvarlik yoshlarda milliy g'urur, o'zligini anglash va davlat manfaatlariga sadoqatni shakllantiradi. Bu nafaqat davlat mudofaasini ta'minlashga, balki jamiyatda umumiy birdamlik va hamjihatlikni kuchaytirishga xizmat qiladi.

Yoshlarda axloqiy va ma'naviy qadriyatlarni shakllantirish. Vatanparvarlik ruhida

shakllangan yoshlar o‘zlarining shaxsiy manfaatlaridan ko‘ra milliy manfaatlarni yuqori qo‘yadilar va davlat xavfsizligi uchun mas’uliyat bilan yondashadilar. Bunday axloqiy va ma’naviy qadriyatlar milliy xavfsizlikni ta’minlashda fuqarolik jamiyatining kuchli tayanchi bo‘lib xizmat qiladi.

Harbiy xizmatga tayyorlik va mudofaa qobiliyatini oshirish. Yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash ularning harbiy xizmatga bo‘lgan munosabatini ijobiy tomonga o‘zgartirishda hamda harbiy xizmatni nafaqat majburiyat, balki milliy burch sifatida qabul qilishida muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu sifatarni shakllanishi, yoshlarning harbiy xizmatni o‘tashga tayyor bo‘lishiga, davlat xavfsizligini ta’minlash uchun zarur ko‘nikmalarni egallashiga zamin yaratadi. Bu esa davlat mudofaa qobiliyatini sezilarli darajada oshishiga xizmat qiladi.

Terrorizm va ekstremizmga qarshi kurashish. Bugungi global muammolar orasida terrorizm va ekstremizm yosh avlod uchun jiddiy tahdid hisoblanadi. Yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash orqali ularda terrorizm va ekstremistik g‘oyalarga qarshi immunitet shakllantiriladi. Milliy manfaatlariga sadoqatli, vatan himoyasi uchun mas’uliyatli yoshlar ekstremistik oqimlar ta’siriga tushmaydilar va bunday g‘oyalarga qarshi faol kurashadilar.

Shunday qilib, harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiya berish nafaqat davlat mudofaasini mustahkamlaydi, balki ichki va tashqi xavflarga qarshi kurashda ham muhim rol o‘ynaydi.

Harbiy vatanparvarlikni shakllantirish, yosh avlodni vatanga, uning taraqqiyoti va xavfsizligini ta’minlashga yo‘naltirish maqsadida muhim ahamiyatga ega. Yoshlarning harbiy tayyorgarligini mustahkamlash bilan ularga milliy qadriyatlar va vatanparvarlik g‘oyalarni singdirish, kelajakda davlatning xavfsizligini ta’minlaydigan salohiyatli, kasbiga fidoiy kadrlar bo‘lib yetishiga zamin yaratadi. Yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash jarayoniga bir qancha omillar salbiy ta’sir etadi. Bular quyidagilar:

Ta’lim tizimidagi kamchiliklar Ta’lim tizimining harbiy vatanparvarlikni targ‘ib qilishdagi zaifligi yoshlar orasida vatanparvarlik sifatlarini shakllantirishga salbiy ta’sir ko‘rsatadi. Agar ta’limda tarix, milliy an’analar, yoki harbiy xizmatning ahamiyati haqida yetarlicha ma’lumot berilmasa, yoshlarning o‘z vatani oldidagi burch va mas’uliyatni anglay olmasligiga, vatanparvarlik sifatlarini sust darajada shakllanishiga olib keladi.

Ijtimoiy va siyosiy beqarorlik. Siyosiy ziddiyatlar, korrupsiya, hukumatning ishonchsizlikka yo‘l qo‘yishi va jamiyatdagi adolatsizliklar yoshlarni milliy birlikka nisbatan befarq munosabatda bo‘lib shakllanishiga sabab bo‘ladi. Bu omillar yoshlar oasida davlat boshqaruvi, harbiy kuchlar yoki mamlakatni himoya qilish masalasida ishonchning yo‘qolishiga hamda vatanparvarlik sifatlarini shakllantirishda jiddiy to‘siq bo‘lishiga olib keladi.

Iqtisodiy beqarorlik va ishsizlik. Agar jamiyatda iqtisodiy qiyinchiliklar, ishsizlik yoki ijtimoiy adolatsizliklar mavjud bo‘lsa, yoshlar orasida davlatga va uning boshqaruv tizimiga nisbatan salbiy munosabatlarning shakllanishiga sabab bo‘ladi. Bu holat yoshlarning davlat himoyasiga bo‘lgan mas’uliyatini zaiflashtiradi va harbiy xizmatga nisbatan befarqlikni kuchaytiradi. Ijtimoiy-iqtisodiy muammolar harbiy vatanparvarlik sifatlarining shakllanishiga salbiy ta’sir ko‘rsatib, yoshlar o‘rtasida yuqori darajadagi migratsiya va immigratsiya oqimlari keltirib chiqaradi.

Yoshlarga globalizatsiya va madaniy assimilyatsiya jarayonlarining ta’siri.

Globalizatsiya va chet el madaniyatlari ta'sirida yashayotgan yoshlar o'z tarixiga, milliy an'analari va qadryatlariga bo'lgan munosabatlarini o'zgartirishlari mumkin. Madaniy assimilyatsiya va ommaviy madaniyatning kuchayishi yoshlarda o'z vataniga nisbatan xayoliy va idealizatsiyalangan qarashlarni shakllanishiga sabab bo'ladi. Bu holat yoshlarni o'z yurtiga bo'lgan mas'uliyatdan ko'ra, boshqa davlatlarning qadriyatlarini ilgari surishga olib keladi.

Yoshlar orasida harbiy xizmat nufuzining pasayishi. Harbiy xizmatning obro'si va ahamiyati jamiyat orasida yetarli darajada shakllanmaganligi, yoshlar o'z davlatining harbiy kuchlariga nisbatan yaxshi fikrga ega bo'lmashligi yoki armiyadagi sharoitlar, harbiy xizmatning og'irligi va resurslarning yetishmasligi bilan bog'liq salbiy taassurotlar ularning harbiy vatanparvarlik hissiyotlarini susayishiga olib keladi. Agar yoshlar harbiy xizmatni "maqsadsiz" yoki "zarur bo'lmagan" deb hisoblasa, ular o'z vatanini himoya qilishni majburiyat sifatida ko'rmasligiga sabab bo'ladi.

Milliy birlik va birlashuvning zaiflashishi. Jamiyatdagi milliy birlik va ijtimoiy birdamlikning zaiflashishi ham harbiy vatanparvarlikka salbiy ta'sir ko'rsatadi. Agar etnik yoki diniy guruhlar o'rtasida ziddiyatlar mavjud bo'lsa, bu yoshlar orasida o'z vataniga bo'lgan umumiy sadoqatni susaytirishi mumkin. Shu bilan birga, milliy birlikning zaiflashuvi yoshlarni o'z millati uchun jang qilishni zarur deb hisoblamaslikka olib keladi.

Axborot va axloqiy manipulyatsiya. Ijtimoiy tarmoqlar va internetda tez tarqaladigan manipulyativ yoki yolg'on axborotlar yoshlar orasida noto'g'ri tasavvurlarni shakllantirishi sabab bo'lishi mumkin. Bunday axborotlar, masalan, Qurolli Kuchlar tizimidagi jinoyatlar yoki davlatning muvaffaqiyatsizliklari haqida noto'g'ri ma'lumotlar, yoshlarning harbiy vatanparvarlik tuyg'ularini shakllanishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Internetdagi yolg'on axborotlar, milliy xavfsizlikka qarshi bo'lgan materiallarning tarqalishi yoshlarda harbiy xizmatga nisbatan salbiy fikrlarni hamda o'z vataniga bo'lgan sadoqatini kamayishiga olib keladi.

Milliy tarix va madaniyatga qarshi salbiy qarashlar. Agar yoshlar milliy tarixga nisbatan salbiy munosabatda bo'lsa, bu ularning harbiy vatanparvarlikka bo'lgan munosabatini o'zgartirishi mumkin. Masalan, tarixdagi qora sahifalar, urushlar haqida noto'g'ri yoki manipulyatsiya qilingan ma'lumotlar ularning o'z yurtiga nisbatan ishonchsiz va befarq munosabatda bo'lishiga olib kelishi mumkin. Bunday holatlar yoshlarda o'z mamlakatining harbiy kuchlariga nisbatan salbiy fikrlarni shakllanishiga sabab bo'ladi.

Terrorizm va ekstremizmning tarqalishi. Radikalizatsiya va ekstremistik g'oyalar yoshlarni o'z siyosiy manfaatlariga xizmat qilish yo'lida tarbiyalashga harakat qilishi, davlat boshqaruv tizimi hamda milliy harbiy kuchlarga qarshi turishga undashi mumkin. Bu kabi tahdidlar yoshlarni milliy birlikdan ajratishiga, vatan taqdiri va xavfsizligiga nisbatan befarq bo'lib shakllanishiga olib keladi.

Diniy yoki etnik tafovutlar. Diniy yoki etnik guruhlar o'rtasidagi tafovutlar va ziddiyatlar yoshlarni o'z milliy va harbiy majburiyatlariga nisbatan qarshi qo'yishi mumkin. Agar yoshlar o'z etnik yoki diniy guruhining manfaatlarini, davlatning umumiy manfaatlariga qarshi qo'yadigan bo'lsa, bu ularning harbiy vatanparvarlik ruhining shakllanishiga sabiy ta'sirini o'tkazadi.

Jahonda mamlakat mudofaasining asosiy ko‘rsatkichi vatanparvarlik tuyg‘usi yuqori darajada rivojlangan, fidoyi, bilim va tajribasini ona Vatanga baxshida etuvchi avlodni shakllantirish hisoblanadi. Bu, o‘z navbatida, mazkur fazilatlarni shakllantirish mexanizmlarini, rivojlantirish texnologiyasini ishlab chiqishni taqozo etadi.

O‘zbekiston mustaqillikka erishgandan so‘ng, harbiy sohani modernizatsiya va isloh qilish bilan bog‘liq muammolarni hal etish jarayonlarida yoshlarning harbiy vatanparvarlik tuyg‘usini shakllantirishga davlat siyosati darajasida qaraldi va ushbu siyosat bugungi kunda ham izchil amalga oshirilib borilmoqda.

Yoshlarni harbiy-vatanparvarlik ruhida tarbiyalash ishlari O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi va qonunlari, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalarining qarorlari, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining farmon va qarorlari, Vazirlar Mahkamasining qarorlari, O‘zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlarining umumharbiy nizomlari hamda boshqa qonunchilik hujjatlariga muvofiq amalga oshiriladi. Yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash ishlari muntazam ravishda tizimli va ilmiy asosda tashkil etiladi [4].

Hususan, Yoshlarni harbiy-vatanparvarlik ruhida tarbiyalashga doir ishlar samaradorligini yangi bosqichga olib chiqish, mazkur yo‘nalishda davlat va nodavlat tashkilotlari hamda fuqarolik jamiyatining boshqa institutlari faolligini yanada oshirish, yoshlar ongiga vatanparvarlik, mardlik tuyg‘ularini singdirish maqsadida O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2023-yil 29-iyundagi “Yoshlarni harbiy-vatanparvarlik ruhida tarbiyalash ishlari samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 267-son qarori ishlab chiqildi. Ushbu qaror bilan 2023–2027-yillarda yoshlarni harbiy-vatanparvarlik ruhida tarbiyalash ishlari samaradorligini oshirish konsepsiyasi hamda konsepsiyani amalga oshirish bo‘yicha “yo‘l xaritasi” tasdiqlandi. Konsepsiyada belgilangan tadbirlar quyidagi 5 bosqichda amalga oshiriladi: 1-bosqich (3–7 yosh); 2-bosqich (7–10 yosh); 3-bosqich (11–17 yosh); 4-bosqich (18–21 yosh); 5-bosqich (22–30 yosh). Mazkur Kontseptsiya yoshlar o‘rtasida harbiy-vatanparvarlik tarbiyasining samaradorligini oshirish, ularda yuksak ma‘naviy-axloqiy fazilatlar, fuqarolik pozitsiyasi, Vatanni sevish va uni ko‘z qorachig‘idek asrashga qaratilgan bilim va ko‘nikmalarni oshirish uchun uslubiy asos bo‘lib xizmat qiladi.

Qarorga ko‘ra, jumladan, quyidagilar amalga oshiriladi:

mahallalardagi kam ta‘minlangan va ehtiyojmand oilalardagi yoshlarni qo‘llab-quvvatlash hamda ularga ijtimoiy yordam ko‘rsatish maqsadida “Ezgu amal” saxovat karvonlari tashkil etiladi;

“Amir Temur izdoshlari”, “Jaloliddin Manguberdi vorislari” harbiy-sport musobaqalari o‘tkaziladi;

Yoshlar o‘rtasida 4 bosqichda (mahalla—tuman—viloyat—respublika) “Shunqorlar” hamda “Vatanparvarlar” harbiy-sport musobaqalari o‘tkaziladi [4].

Mudofaa vazirligi tizimida yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash borasida bir qancha ishlar olib borilmoqda, jumladan:

Mudofaa vazirligi harbiy qism va muassasalari targ‘ibot guruhlarini tomonidan o‘quvchi-yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash maqsadida Davlat bayramlari arafasida “**Mardlik va jasorat**”, “**Tinchlik**”, “**Mustaqillik**” darslari, umumta‘lim maktablari o‘quvchilari bilan harbiylar ishtirokida “**Men g‘olib!**” shiori ostida harbiylashtirilgan estafetalar o‘tkazilmoqda;

Milliy armiyamizda amalga oshirilayotgan islohotlarning mazmun-mohiyatini yoshlarga tushuntirish qaratilgan **“Qo‘mondon va yoshlar”**, **“Rahbar va yoshlar”** uchrashuvlari, o‘quvchilar bilan Qurolli Kuchlar faxriylari va harbiy xizmatchilar ishtirokida **“Avlodlar uchrashuvi”**, **“E‘zoz”** hamda **“Ehtirom”** nomli ma‘naviy-ma‘rifiy tadbirlari, “Men albatta harbiy bo‘laman” shiori ostida harbiy-texnika va qurol-aslahalar namoyishi, harbiy xizmatchilarning qo‘l jangi chiqishlari, harbiy orkestr va badiiy havaskorlik guruhlari namoyishlarini o‘z ichiga qamrab olgan harbiy-vatanparvarlik karvonlari tashkil etilmoqda;

“Mard askar – yoshlarga namuna!” shiori ostida harbiy qismlarda ochiq eshiklar kuni, yoshlarning **“Er yigitning, er yigitga aytgan gapı ta’sirli bo‘ladi!”** shiori ostida poligonlarga tashriflari tashkil etilib, ularga jangovar tayyorgarlik mashg‘ulotlari va ko‘rgazmali o‘quvlar namoyish etilmoqda;

Mudofaa vazirligining harbiy qism va muassasalariga Prezident, ijod va ixtisoslashtirilgan maktablar birlashtirilib mazkur maktablarda o‘quvchilarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashni yanada kuchaytirish choralari ko‘rish maqsadida, alohida dastur ishlab chiqilib, ijrosi ta‘minlanmoqda;

Tasdiqlangan reja-jadvallarga muvofiq, vazirlikning harbiy qism va muassasalariga birlashtirilgan maktablarning Chaqiruvga qadar boshlang‘ich tayyorgarlik fani o‘qıtuvchilari bilan mahorat darslari o‘tkazilmoqda;

Imkoniyati cheklangan bolalar uchun ixtisoslashtirilgan ta‘lim muassasalari (maktablar, maktab-internatlar), **“Nurli maskan”** ixtisoslashtirilgan maktab-internatlari, shuningdek, nogironligi bo‘lgan bolalar uchun **“Muruvvat”** internatlari vazirlikning harbiy qismlariga birlashtirilib, mazkur ta‘lim muassasalarida turli xil harbiy-vatanparvarlik, madaniy-ma‘rifiy tadbirlari, **“Ezgu amal”** sahovat karvonlari o‘tkazilib kelinmoqda.

Bundan tashqari uyushmagan, tarbiyasi og‘ir va profilaktik hisobda turuvchi yoshlar bilan **“Jasorat maktabi”** harbiy-vatanparvarlik o‘quv-yig‘inlarini tashkil etilmoqda;

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining tashabbusi bilan 2022- yilda **“Vatan tayanchi”** bolalar va o‘smirlar harbiy-vatanparvarlik harakati tashkil etilib, harakat a‘zolari tomonidan maktablarda tartib-intizomni saqlash, o‘z tengdoshlariga namuna bo‘lib, o‘qıtuvchi va ustozlarga ko‘maklashish, ma‘naviy-vatanparvarlik tadbirlarini tashkillashtirish hamda yordamga muhtoj fuqarolarga g‘amxo‘rlik ko‘rsatish ishlari amalga oshirilmoqda, Harakat a‘zolari o‘rtasida respublika darajasida ko‘plab harbiy-sport musobaqalari o‘tkazilmoqda, shuningdek, ular xalqaro darajadagi harbiylashtirilgan o‘yinlarda munosib ishtirok etib kelmoqda.

Xulosa qilib aytganda, Mamlakatimiz xavfsizligini mustahkamlash masalalarini muvaffaqiyatli hal etish avvalo yoshlar tarbiyasi, ularning siyosiy ongi va mehnat faoliyati bilan chambarchas bog‘liqdir. Shu boisdan, yoshlarimizga milliy o‘zlikni singdirish bilan bir qatorda ularni harbiy vatanparvarlik g‘oyalari bilan sug‘orilgan, teran fikrlovchi yoshlar etib tarbiyalash katta ahamiyatga egadir. Yoshlarni milliy g‘oya ruhida tarbiyalashda harbiy vatanparvarlikning o‘rni va ahamiyati, harbiy vatanparvarlik tarbiyasi nafaqat mafkuraviy asoslarga, balki ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, axloqiy asoslarga ham bog‘liq.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti, Qurolli Kuchlar Oliy Bosh qo‘mondoni Shavkat Miromonovich Mirziyoyev “Bugungi kunda har birimiz amalda Vatan himoyachisi bo‘lishimiz, yoshlarimizni ham shu ruhda kamol toptirishimiz zarur” [3] deb takidlaganligi ushbu maqsad

yo‘lida barchamiz birdek masul ekanligini anglatadi. Zero, bugungi kunda harbiy vatanparvarlik tarbiyasi bevosita Qurolli Kuchlar tizimi, harbiy soha, davlat organlari va jamoat tashkilotlari orqali amalga oshirilsa-da, oila, mahalla va ta‘lim muassasasi uni bilvosita amalga oshirishga mas‘ul hisoblanadi va bu borada har bir fuqaro milliy-ma‘naviy va axloqiy jihatlarni yaxshi bilishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 2022-yil 28- yanvardagi PF-60-sonli “2022-2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi Farmoni <https://lex.uz/docs/5841063>.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 2018-yil 4- avgustdagi “O‘zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari tizimida ma‘naviy-ma‘rifiy ishlar samaradorligini oshirish konsepsiyasi”. PQ-3898-son Qarori.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning Xavfsizlik kengashining kengaytirilgan tarkibdagi majlisidagi nutqi //gazeta.uz.– 2024-yil. 12- yanvar.
4. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2023 yil 29 iyundagi kuni tasdiqlangan “Yoshlarni harbiy-vatanparvarlik ruhida tarbiyalash ishlari samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori <https://lex.uz/docs/-6518238>.